

ISBN 978-99938-95-24-4

55 GODINA VISOKOG OBRAZOVANJA
40 GODINA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO

ZBORNIK RADOVA

TREĆE INTERNACIONALNE KONFERENCIJE EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO
"Partnerstvo vlasti, privrede i institucija visokog obrazovanja u podsticanju ekonomskog razvoja"

PROCEEDINGS OF

THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE FACULTY OF ECONOMICS BRČKO
"Partnership of government, business and higher education institutions in fostering economic development"

ICFE-BD⁵⁵2016

ICFE-BD⁵⁵2016

ZBORNİK RADOVA

**TREĆE INTERNACIONALNE KONFERENCIJE
EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO**

**"Partnerstvo vlasti, privrede i institucija visokog obrazovanja
u podsticanju ekonomskog razvoja"**

PROCEEDINGS OF

**THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE OF
THE FACULTY OF ECONOMICS BRCKO**

**"Partnership of government, business and higher education
institutions in fostering economic development"**

**Brčko, 10-12. novembar 2016.
Brcko, November 10-12, 2016**

SADRŽAJ/CONTENTS

Uvodni članci / Introductory papers/Radovi za plenarnu sesiju/ Papers for the plenary session

Stevan R. Stević

POSLOVNI AMBIJENT U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE - STANJE I PERSPEKTIVE –
BUSINESS ENVIRONMENT IN BRCKO DISTRICT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA – STATE AND
PERSPECTIVES 1

Hamid El Bilali, Sinisa Berjan, Roberto Capone

GREEN ECONOMY: OPPORTUNITIES FOR BOSNIAN AGRICULTURE AND RURAL AREAS..... 14

Nejla Manov, Melika Husić-Mehmedović

ULOGA KORPORATIVNOG IMIDŽA U VISOKOM OBRAZOVANJU
THE ROLE OF CORPORATE IMAGE IN HIGHER EDUCATION 28

Душко Шњегота, Бранка Милошевић Шњегота

РАЧУНОВОДСТВО КАО МОСТ ИЗМЕЂУ ПРОШЛИХ ЕКОНОМСКИХ
ДОГАЂАЈА И БУДУЋИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ОДЛУКА
ACCOUNTING AS A BRIDGE BETWEEN ECONOMIC EVENTS
IN THE PAST AND INVESTMENT DECISION IN THE FUTURE..... 36

Tunjo Perić

ANALIZA PRIMJENLJIVOSTI RAZLIČITIH METODOLOGIJA ODABIRA DOBAVLJAČA
I ODREĐIVANJA KVOTA NABAVE OD ODABRANIH DOBAVLJAČA
AN ANALYSIS OF APPLICABILITY OF VARIOUS METHODOLOGIES FOR VENDOR
SELECTION AND SUPPLY QUOTAS DETERMINATION 48

Radovi po sekcijama / Papers by sections

Sekcija: Ekonomska politika, teorija i razvoj / Section: Economic policy, theory and development

Branko Krsmanović

NOVE INFORMATIČKE PARADIGME KAO POKRETAČI EKONOMIJE
ZASNOVANE NA ZNANJU
NEW PARADIGMS IN INFORMATION TECHNOLOGIES AS KNOWLEDGE-BASED
ECONOMY DRIVERS 60

Boban Melović, Slavica Mitrović, Svetozar Bojović

BRENDIRANJE UNIVERZITETA U FUNKCIJI EKONOMSKOG RAZVOJA
– RELEVANTNOST ZA PRIVREDU I DRŽAVU
BRANDING UNIVERSITY IN THE FUNCTION OF ECONOMIC DEVELOPMENT
– RELEVANCE FOR ECONOMY AND COUNTRY 69

Драгомир Драго Вуковић

ПОЛИТИЧКИ И ДРУШТВЕНИ КОНФЛИКТИ КАО ОГРАНИЧАВАЈУЋИ ФАКТОРИ
ЕКОНОМСКОГ И УКУПНОГ РАЗВОЈА БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКОГ ДРУШТВА
POLITICAL AND SOCIAL CONFLICTS AS LIMITING FACTORS OF THE ECONOMIC
AND OVERALL DEVELOPMENT OF SOCIETY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 77

Novo Plakalović

MOŽE LI VISOKO ŠKOLSTVO POMOĆI?
CAN HIGHER EDUCATION HELP? 81

Aleksandr L. Zheliaskov, Sinisa Berjan, Oksana Fotina

URBAN AGGLOMERATION FORMATION PROCESSES AND DELIMITATION APPROACHES:
CASE OF PERM CITY IN URAL REGION OF RUSSIA..... 89

Rade Stankić

NOVE TEHNOLOGIJE U VISOKOM OBRAZOVANJU KAO PODSTICAJ EKONOMSKOM RAZVOJU
NEW TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION AS STIMULUS TO ECONOMIC DEVELOPMENT ... 95

Eleonora Emkic

ODRŽIVI EKONOMSKI RAZVOJ KROZ OBRAZOVANJE
SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH EDUCATION 102

Kazarinova Natalia Leonidovna, Piankova Natalia Vladimirovna

MODEL STRUČNIH I NAUČNIH ZAJEDNICA U SFERI AGRARNE INDUSTRIJE I
DRŽAVNIH INSTITUCIJA PREMA REALIZACIJI PROCESA INTENZIVNOG NA ZNANJU
MODEL OF PROFESSIONAL AND SCIENTIFIC COMMUNITIES IN THE SPHERE OF AGRARIAN
INDUSTRY AND GOVERNMENT INSTITUTIONS UNDER THE REALIZATION OF KNOWLEDGE-
INTENSIVE PROCESS 106

Srdan Furtula

MODIFIKACIJA MONETARNE POLITIKE NARODNE BANKE SRBIJE
U FUNKCIJI EKONOMSKOG RASTA

CHANGING THE MONETARY POLICY OF THE NATIONAL BANK OF SERBIAN IN THE FUNCTION OF ECONOMIC GROWTH	112
Aleksandar Stojanović РЕГРЕСИВНОСТ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРИЈЕДНОСТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ REGRESSIVITY ON THE VALUE ADDED TAX IN BOSNIA AND HERZEGOVINA	120
Darko Pašalić, Stevo Pašalić DEMOGRAFSKI TRENDOVI I ZAPOSLENOST U BOSNI I HERCEGOVINI DEMOGRAPHIC TRENDS AND EMPLOYMENT IN BOSNIA AND HERZEGOVINA	127
Željko Vojinović, Sanja Živković, Blaženka Piuković Babičković, Dragan Vojinović IMPLEMENTACIJA MERA POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA I TRŽIŠTE RADA U SRBIJI IMPLEMENTING MEASURES OF EMPLOYMENT POLICY AND THE LABOR MARKET IN SERBIA	137
Vesna Petrović ULOGA INSTITUCIJA U OBLASTI TRGOVINE I INOSTRANOG KAPITALA THE ROLE OF INSTITUTIONS IN THE AREA OF TRADE AND FOREIGN CAPITAL	145
Vitomir Starčević, Slobodan Subotić ULOGA VISOKOG OBRAZOVANJA U EKONOMSKOM RAZVOJU REPUBLIKE SRPSKE ROLE OF HIGHER EDUCATION IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF SRPSKA..	152
Ivan Mirović GLOBALNA MOĆ, NOVAC I PRIVREDNI RAST GLOBAL POWER, MONEY AND ECONOMIC GROWTH	161
Vanja Vukojičić, Mladen Rebić LIBERALIZACIJA I KONCENTRACIJA TELEKOMUNIKACIJSKOG TRŽIŠTA U BIH LIBERALISATION AND CONCENTRATION OF TELECOMMUNICATION MARKET OF BOSNIA AND HERZEGOVINA	170
Предраг Глухаковић, Александар Ђурић ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ DEVELOPMENT OF TOURISM IN BRČKO DISTRICT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA	184
Miladin Milošević KLASTERI I EKONOMSKA POLITIKA – NOVI NAČIN UVEZIVANJA U CILJU POVEĆANJA KONKURENTNOSTI CLUSTERS AND ECONOMIC POLICY– NEW METHOD FOR CONNECTING IN ORDER TO INCREASE COMPETITIVENESS	192
Ilija Stojanović POST-VAŠINGTONSKI KONSENZUS, DOBRO UPRAVLJANJE I ODRŽIVI RAZVOJ POST-WASHINGTON CONSENSUS, GOOD GOVERNANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT .	200
Јелена Гавриловић, Александра Благоичевић САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У ТУРИЗМУ КАО ПОКРЕТАЧИ ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ CONTEMPORARY TRENDS IN TOURISM AS THE DEVELOPMENT BOOSTER OF THE REPUBLIC OF SRPSKA ECONOMY	209
Amra Abadžić, Slavko Vukić, Mirela Ćebić UTICAJ DRŽAVNE POMOĆI NA ZAPOSLENOST U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE THE IMPACT OF STATE AID ON EMPLOYMENT IN BRCKO DISTRICT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA	217
Sekcija: Marketing i menadžment / Section: Marketing and management	
Aleksandar Grubor, Nikola Milićević, Nenad Đokić EDUKACIJA ZAPOSLENIH U FUNKCIJI POVEĆANJA DOSTUPNOSTI PROIZVODA EDUCATION OF EMPLOYEES IN FUNCTION OF INCREASING PRODUCT AVAILABILITY	226
Anto Domazet, Sanja Alatović KONCEPT KONKURENTNOSTI LOKALNIH ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI A COMPETITIVENESS CONCEPT OF LOCAL COMMUNITIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA.....	231
Branislav Mašić, Marija Gačić, Sandra Nešić SARADNJA PRIVREDE I NAUČNIH I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA KROZ MODEL KLASTERA UNIVERSITY AND INDUSTRY COLLABORATION THROUGH CLUSTERS	242
Dušan Mojić KULTURNA RAZNOLIKOST I UČINAK ORGANIZACIJA CULTURAL DIVERSITY AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE.....	251
Vera Zelenović DRUŠTVENO ODGOVORNO PONAŠANJE BANAKA U FUNKCIJI RAZVOJA PRIVREDNOG OKRUŽENJA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BANKS IN THE FUNCTION OF DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC ENVIRONMENT	259

Nikola Gluhović ISTRAŽIVANJE STEPENA KONCENTRACIJE BANKARSKOG SEKTORA BOSNE I HERCEGOVINE U SEGMENTU POSLOVNE AKTIVE BANAKA RESEARCH DEGREE OF CONCENTRATION OF THE BANKING SECTOR IN BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE SEGMENT OF COMMERCIAL BANKS' ASSETS	268
Miladin Jovičić, Milena Mirković KADROVSKI POTENCIJAL I EKONOMSKA RAZVIJENOST HUMAN RESOURCES AND ECONOMIC DEVELOPMENT	279
Slavko M. Matanović, Teodor M. Petrović PRIMJENA ERP SISTEMA U UPRAVLJANJU RIZIKOM I EKSTERNOM IZVJEŠTAVANJU PREDUZEĆA THE USE OF ERP SYSTEMS IN RISK MANAGEMENT AND EXTERNAL REPORTING	288
Dejan Tešić TRŽIŠNA KONCENTRACIJA U BANKARSKOM SEKTORU MARKET CONCENTRATION IN THE BANKING SECTOR	294
Rada Cvijanović Panić ZNAJANJE U FUNKCIJI STICANJA I ODRŽAVANJA KONKURENTSKE PREDNOSTI KNOWLEDGE IN THE FUNCTION OF GAINING AND MANTAINING COMPETITIVE ADVANTAGE..	304
Milena Mitrović TIMSKI RAD I EMOCIONALNA INTELIGENCIJA U SLUŽBI EKONOMSKOG RAZVOJA TEAM WORK AND EMOTIONAL INTELLIGENCE IN SERVICE OF ECONOMIC DEVELOPMENT	313
Sekcija: Računovodstvo i finansije / Section: Accounting and finance	
Teodor M. Petrović, Lazar K. Radovanović KORIŠĆENE INFORMACIJA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA ZA POTREBE NAGRAĐIVANJA THE USE OF MANAGEMENT ACCOUNTING INFORMATION FOR REMUNERATION PURPOSES	322
Радомир Божић, Весна Мијовић РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ КАО ПРЕТПОСТАВКА ОПСТАЈКА, РАСТА И РАЗВОЈА RESTRUCTURING OF COMPANIES IN THE REPUBLIC OF SRPSKA AS AN ASSUMPTION OF SURVIVAL, GROWTH AND DEVELOPMENT.....	332
Radojko Lukić, Srdan Lalić ANALIZA TROŠKOVA AMORTIZACIJE U TRGOVINI ANALYSIS OF DEPRECIATION COSTS IN TRADE.....	342
Мирела Митрашевић ДОПРИНОС АКТУАРСКЕ ПРОФЕСИЈЕ РАЗВОЈУ ТРЖИШТА ОСИГУРАЊА THE CONTRIBUTION OF THE ACTUARIAL PROFESSION TO THE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET.....	351
Renata Lučić ANALIZA RAZVIJENOSTI UPRAVLJAČKO-RAČUNOVODSTVENE FUNKCIJE U BOSANSKOHERCEGOVAČKIM PREDUZEĆIMA DEVELOPMENT ANALYSIS OF THE MANAGEMENT ACCOUNTING FUNCTION IN THE BOSNIA AND HERZEGOVINA COMPANIES.....	359
Goran Mitrović, Siniša Božičković OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA U FUNKCIJI EKONOMSKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE INSURANCE COMPANIES IN FUNCTION OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF SRPSKA	365
Radivoj Kovač INVESTICIONI POTENCIJAL OSIGURAVAJUĆIH KOMPANIJA U FUNKCIJI PRIVREDNOG RAZVOJA INSURANCE COMPANIES' INVESTMENT POTENTIALS WITHIN OVERALL ECONOMIC DEVELOPMENT	372
Nataša Tešić UTICAJ INSTITUCIONALNIH RJEŠENJA NA PLASMANE OSIGURAVAČA U SRBIJI THE IMPACT OF INSTITUTIONAL SOLUTIONS ON THE INVESTMENTS OF INSURANCE COMPANIES IN SERBIA	380
Jasmin Omić SAVREMENI MODALITETI UPRAVLJANJA POTRAŽIVANJIMA CONTEMPORARY MODALITIES OF RECEIVABLES MANAGEMENT.....	390
Sekcija: Preduzetnička ekonomija / Section: Entrepreneurial economy	
Elvir Čizmić, Armin Talić APLIKACIJA UPRAVLJANJA ZNAJANJEM I INTRAPREDUZETNIŠTVA KAO KATALIZATOR USAGLAŠAVANJA OBRAZOVANJA SA ZAHTJEVIMA TRŽIŠTA KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INTRA-ENTREPRENEURSHIP APPLICATION AS AN ACCELERANT OF EDUCATION TO LABOR MARKET REQUEST SYNCHRONIZATION	400
Ненад Лалић, Дајана Маговић, Олга Тмушић УЛОГА УНИВЕРЗИТЕТА У ПОДСТИЦАЊУ ИНОВАЦИЈА У МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	

THE ROLE OF THE UNIVERSITY OF ENCOURAGE INNOVATION IN SMEs	409
Lazar Radovanović, Ljubomir Trifunović, Miodrag Peranović	
TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI I TRŽIŠNI ASPEKTI POSLOVANJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE	
TECHNOLOGICAL AND MARKET ASPECTS OF BUSINESS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN BRCKO DISTRICT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA.....	414
Cviko Lj. Jekić	
PREDUZETNIČKO LIDERSTVO: PRISTUP FUNKCIJAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP: APPROACH TO THE FUNCTIONS OF LOCAL GOVERNMENT	424
Lidija Mitrašević	
PODSTICANJE INOVATIVNIH PROCESA PREDUZEĆA ZEMALJA U TRANZICIJI PRIMJENOM MODELA TROSTRUKE SPIRALE	
INCITING INNOVATIVE PROCESSES IN COMPANIES OF COUNTRIES IN TRANSITION WITH APPLICATION OF THE TRIPLE HELIX MODEL.....	432
Valentina Vukmirović, Srđan Lalić	
STRATEGIJA POSTIZANJA KONKURENTSKE PREDNOSTI KROZ UVOĐENJE INOVACIJA ZASNOVANIH NA NOVIM ZNANJIMA	
STRATEGY OF ACHIEVING COMPETITIVE ADVANTAGE THROUGH IMPLEMENTING NEW KNOWLEDGE BASED INNOVATION.....	442

PODSTICANJE INOVATIVNIH PROCESA PREDUZEĆA ZEMALJA U TRANZICIJI PRIMJENOM MODELA TROSTRUKE SPIRALE

INCITING INNOVATIVE PROCESSES IN COMPANIES OF COUNTRIES IN TRANSITION WITH APPLICATION OF THE TRIPLE HELIX MODEL

Lidija Mitrašević*

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Brčko

APSTRAKT

Nelinearna kompleksnost i konstantna neizvjesnost promjenljivog poslovnog okruženja umanjuju značaj materijalnih resursa i povećavaju ulogu znanja u kreiranju novih poslovnih kombinacija. Međutim, znanje u formi naučnih spoznaja ne može dovesti do poboljšanja tehnološke osnove preduzeća, a time ni do bolje tržišne pozicije, već je potrebna njegova transformacija u inovacije kojima će se stvoriti nova tržišna vrijednost. Sve izraženije zaostajanje u pogledu kapitalizacije znanja evropskih preduzeća za preduzećima razvijenih azijskih zemalja, poput Japana, Kine i Južne Koreje, nameće neophodnost uvođenja novih modela inoviranja. Ovaj problem je posebno izražen kod preduzeća zemalja u tranziciji koja se, u uslovima dugogodišnje ekonomske nestabilnosti, uništenih proizvodnih kapaciteta i tehnološke osnove u procesu tranzicije, suočavaju sa velikim izazovima u pogledu razvoja inovativnih kapaciteta. Cilj rada je ispitivanje mogućnosti za prevazilaženje ovakvog stanja preko uspostavljanja trilateralnog mehanizma interakcije i kooperacije između univerziteta, preduzeća i državnih institucija u formi trostruke spirale. Na osnovu dostupnih sekundarnih podataka, sprovedena je komparativna analiza izvođenja i finansiranja aktivnosti istraživanja i razvoja odabranih zemalja Zapadnog Balkana, kao i nivoa inovativnosti bosanskohercegovačkih preduzeća. Identifikovan je nizak stepen uključenosti poslovnog sektora Bosne i Hercegovine u aktivnostima istraživanja i razvoja, kao i nepovoljna struktura i slab intenzitet inovativnih aktivnosti preduzeća, te predložene smjernica za podsticanje i unapređenje njihovih inovativnih napora primjenom modela trostruke spirale.

Ključne riječi: ekonomija znanja, istraživanje i razvoj, inovacije, model trostruke spirale

ABSTRACT

Nonlinear complexity and constant uncertainty of the volatile business environment are decreasing the importance of material resources and increasing the role of the knowledge in creating of the new business combinations. However, the knowledge in the form of scientific understanding cannot lead to improvement of a company's technological base, therefore also to the better market position, so it needs to be transformed in the innovations which will create a new market value. Increasingly higher falling behind in respect of capitalization of knowledge in the European companies, after the companies from developed Asian countries, like Japan, China and South Korea, imposes the necessity for introduction of new innovation models. This problem is especially expressed in companies of countries in transition which, in the conditions of years of economic instability, destroyed production capacities and technological base in the transition process, are facing great challenges in respect of development of the innovation capacities. The goal of this paper is to examine the possibilities for overcoming this condition by means of establishing of the mechanism for trilateral interaction and cooperation between the universities, companies and government institutions in form of a triple helix. A comparative analysis was conducted, on basis of the available secondary data, for performance and financing of the research and development activities of the selected countries in Western Balkans, as well as the level of innovation in Bosnia and Herzegovina companies. A low level of inclusion of the business sector in Bosnia and Herzegovina was identified for the activities of research and development, as well as the unfavorable structure and poor intensity of innovation activities of the companies, and the guidelines were proposed for inciting and improvement of the innovation efforts with application of the triple helix model.

Keywords: knowledge economy, research and development, innovations, triple helix model

UVOD

Rastući značaj znanja u privrednim aktivnostima preduzeća omogućio je prelazak sa tradicionalne ekonomije, bazirane na kombinacijama klasičnih resursa, na ekonomiju znanja koja se zasniva na

* lidija.mitrasevic.efb@gmail.com

proizvodnji, diseminaciji i komercijalnom iskorišćavanju znanja i informacija, što savremenu privredu čini zavisnom o znanju, informacijama i visokokvalifikovanoj radnoj snazi (OECD, 2005: 28). Ekonomija znanja je kompleksan koncept koji, pored znanja, karakterišu globalizacija tržišta i tržišne konkurencije, informaciono-komunikaciona i biotehnoška revolucija, deindustrijalizacija i brz rast tercijarnog sektora, redizajniranje tradicionalnih i pojava novih industrija, promjena uloge države u privredi, i dr. Izražena složenost koncepta dovela je do nastanka brojnih aspekata istraživanja fenomena ekonomije znanja, sa različitim stepenom analitičke korisnosti. Da bi se mogao utvrditi nivo, pravac i intenzitet razvoja ekonomije znanja, a posebno implikacije koje ima na poslovanje preduzeća, potrebni su pristupi koji omogućavaju mjerenja i poređenja na različitim nivoima analize, kao i testiranje primjenjivosti adekvatnih teorijskih modela za unapređenje.

U empirijskim istraživanjima relevantna su sljedeća tri komplementarna pristupa ekonomiji znanja:

1. pristup zasnovan na privrednom sektoru,
2. pristup zasnovan na profesiji i
3. pristup zasnovan na povezanosti znanja i inovacija (Mongkhonvanit, 2014: 4).

Pristup ekonomiji znanja zasnovan na sektoru privrede polazi od razlikovanja sektora sa visokim, srednjim i niskim intenzitetom korišćenja znanja na osnovu stepena ulaganja u istraživanje i razvoj, nivoa kvalifikovanosti radne snage i zastupljenosti korišćenja savremene informacione i komunikacione tehnologije u proizvodnim preduzećima. Ovakva pristup omogućava sistematsko prikupljanje podataka za potrebe analize i poređenja na nivou nacionalne privrede i obezbjeđuje značajne informacije za kreatore nacionalne strategije istraživanja i inovacija.

Iako su proizvodni sektori sa visokim intenzitetom korišćenja znanja (npr. vazduhoplovstvo, elektronika, farmacija) značajni, oni nisu i jedino područje manifestacije ekonomije znanja. Usluge u sektorima sa relativno manjim nivoom ulaganja u istraživanje i razvoj, kao što su finansijske, bankarske i zdravstvene usluge, obrazovanje, poslovno savjetovanje i dr., zapošljavaju radnu snagu sa visokim stepenom znanja i vještina (Brinkley, 2010: 14). Struktura poslova u ovim uslužnim sektorima zahtjeva menadžere, eksperte i stručne saradnike čije se obavljanje poslova zasniva na stručnosti, holističkom pristupu i složenim komunikacionim vještinama uz primjenu savremene informacione i komunikacione tehnologije. To ukazuje da se konceptualna osnova ekonomije znanja ne odnosi samo na "istraživanjem intenzivne sektore" već i na one u kojima su prisutne profesije dominantno zasnovane na znanju. Analize poslova tzv. radnika znanja u ovim sektorima, u pogledu potrebnih kvalifikacija i vještina, značajne su za identifikovanje obrazovnih profila koji će biti osnova za buduća istraživanja i razvoj preduzeća, a time i njihovi eksplicitni nosioci inovacija.

Obrazovanje kadrova i ulaganje u istraživanje i razvoj automatski ne dovodi do generisanja nove vrijednosti, jer naučna otkrića, odnosno invencije nemaju ekonomsku vrijednost sve dok se ne transformišu u inovacije i verifikuju na tržištu. Iz tog razloga ekonomija znanja, pored ulaganja u obrazovanje i naučna istraživanja i razvoj, podrazumijeva i neophodnost transformacija znanja u inovacije. U tom procesu fokus je na inovativnim organizacijama, koje na osnovu kodifikovanog znanja, organizovanog istraživanja i intenzivnog ulaganja, razvijaju nove tehnologije (radikalne inovacije), odnosno nastoje kroz proces transfera, adaptacije i modifikacije postojećih znanja ostvariti netehnološke (inkrementalne) inovacije (Carayannis, 2013:1190). Radikalne inovacije uglavnom nastaju u preduzećima najrazvijenih svjetskih privreda i multinacionalnim kompanijama, dok preduzeća zemalja u tranziciji nastoje da usvoje, imitiraju i prilagode nove tehnologije svojim poslovnim procesima.

Proces tranzicije u bivšim centralno-planskim privredama se odvijao prema sličnim obrascima, ali sa različitim efektima, zbog specifičnosti istorijskog, geografskog, kulturnog i ekonomskog konteksta. Od heterogene grupe trideset i tri zemalje u tranziciji (World Bank, 2002) može se izdvojiti grupa zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija i Srbija) sa nekim zajedničkim karakteristikama tranzicionog procesa. Ekonomski model tranzicije zemalja Zapadnog Balkana, zasnovan na finansijskom liberalizmu i deindustrijalizaciji, doveo je do zanemarivanja industrijske proizvodnje i njenog inovativnog potencijala (Svarc, 2014). Nekadašnji veliki poslovni sistemi su u procesu privatizacije znatnim dijelom uništeni, a time i njihove istraživačko-razvojne jedinice koje su bile glavni nosioci tehnološkog razvoja. Novoosnovana preduzeća uglavnom nisu prepoznala značaj ili im resursna

ograničenja nisu omogućavala sprovođenje aktivnosti istraživanja i razvoja, što je stvorilo prazninu u pogledu glavnih nosilaca inovativnog procesa. Za podsticanje procesa inoviranja, koji će omogućiti modernizaciju postojećih proizvodnih procesa i ulazak u sektor visoke tehnologije, preduzećima zemalja u tranziciji neophodna je izgradnja baze znanja kompatibilne sa savremenim tehnološkim trendovima. To se prvenstveno odnosi na stvaranje pretpostavki za iniciranje inovativnih procesa (obrazovanje kadrova i istraživanje i razvoj), a zatim na podsticanje i razvijanje inovacija posredstvom izgradnje novih, otvorenih i fleksibilnih institucionalnih aranžmana.

Model trostruke spirale (eng. Triple Helix model) predstavlja opšteprihvaćen otvoreni model generisanja inovacija koji podrazumijeva visok stepen interakcije između preduzeća, univerziteta i državnih institucija sa potencijalom ostvarivanja sinergetskih efekata. Obzirom da je nastao kao rezultat pozitivnog iskustva i na osnovama institucionalne logike razvijenih svjetskih privreda, potrebno je razmotriti mogućnosti i način njegove adaptacije u kontekstualno specifičnim uslovima zemalja u tranziciji. Na osnovu komparativne sektorske analize izvođenja i finansiranja aktivnosti istraživanja i razvoja odabranih zemalja Zapadnog Balkana, kao i analize inovativnog kapaciteta preduzeća Bosne i Hercegovine (BiH), u radu se identifikuju smjernice za iniciranje i poboljšanje njihovih inovativnih procesa preko uspostavljanja trilateralnih odnosa sa univerzitetima i državnim institucijama.

VRSTE KONFIGURACIJA I FAZE RAZVOJA MODELA TROSTRUKE SPIRALE

Prije samo nekoliko decenija preduzeća su interno i samostalno realizovala aktivnosti istraživanja i razvoja, kreirala inovacije i vršila njihovu komercijalizaciju, što je zahtjevalo značajna ulaganja u materijalne i ljudske resurse. Iz tog razloga su inovativni procesi i uspješne inovacije smatrane privilegijom velikih poslovnih sistema. Međutim, ovakav model "zatvorenog" inoviranja, pored značajnih resursnih zahtjeva, nosio je sa sobom i visok stepen tržišnog rizika, kao i rizik gubitka inovativnog (intelektualnog) potencijala zbog fluktuacije zaposlenih. Praksa inovativnih preduzeća, kao što su Intel, Microsoft, Oracle, Cisco i dr., pokazala je da se bez ili sa malo sopstvenog bazičnog istraživanja, odnosno na osnovu istraživačkih otkrića drugih, može ostvariti inovativni uspjeh, što je dovelo do pomjeranja fokusa sa paradigme zatvorenog modela inovacija na novu paradigmu – paradigmu otvorenog modela inovacija (Chesbrough, 2006).

Otvoreni model inovacija podrazumijeva interakciju internih inovativnih procesa preduzeća i eksternog okruženja i, za razliku od prethodnog, koji je bio zasnovan na kontroli jednog entiteta, bazira se na saradnji. On omogućava resursno oskudnim (postojećim i novim; malim i velikim; privatnim i javnim) preduzećima da stvore uspješnu inovaciju korišćenjem ideja, invencija, infrastrukture, izvora finansiranja ili distributivnih kanala drugih javnih i privatnih subjekata. Pored preduzeća, Leydesdorff i Etzkowitz (1996) identifikuju univerzitete i državne institucije kao ključne aktere otvorenog procesa inoviranja. Tjajadni model interakcije ovih entiteta, zasnovan na znanju, inovacijama, kolaboraciji i konsenzusu, nazvali su model trostruke spirale (engl. Triple Helix). U zavisnosti od vrste sektora kome pripada subjekat u ulozi gravitacionog centra, razlikuju se tri konfiguracije odnosa preduzeća, univerziteta i državnih institucija: etatiistička konfiguracija, bilateralna konfiguracija i interaktivna konfiguracija (Slika 1.), koje istovremeno predstavljaju i evoluciju modela trostruke spirale.

Slika 1. Konfiguracije odnosa preduzeća, univerziteta i državnih institucija

Prilagođeno prema: (Etzkowitz and Leydesdorff, 2000: 111.)

U etatičkoj konfiguraciji državne institucije imaju dominantnu ulogu u iniciranju i razvoju inovacija, kao i u finansiranju novih inicijativa. One usmjeravaju, pa čak i kontrolišu, aktivnosti ostala dva entiteta koja su međusobno distancirana. Univerziteti sprovode sporadična istraživanja, ali je njihova primarna funkcija obrazovanje kadrova. Među subjektima privrednog sektora identifikuju se i subvencioniraju oni za koje se očekuje da budu nacionalni lideri u određenoj oblasti, pri čemu državne institucije posreduju u njihovom odnosu sa univerzitetima. Ovakva konfiguracija interakcije između preduzeća, univerziteta i državnih institucija karakteristična je uglavnom za zemlje u razvoju, kao što su Rusija, Kina, neke latinoameričke države i zemlje Jugoistočne Evrope, ali je bila zastupljena i u nekim razvijenim državama (npr. Francuska).

Suprotno etatičkoj konfiguraciji, pokretačka sila inovativnog procesa u bilateralnoj konfiguraciji su preduzeća, dok ostala dva entiteta djeluju kao pomoćne strukture sa ograničenom ulogom u inovacijama. Osnovni princip ove konfiguracije je nezavisnost svakog entiteta u obavljanju svojih jasno definisanih funkcija u inovativnom procesu, bez proširenja ili međusobnog preklapanja aktivnosti sa drugim entitetima, sa kojima uspostavlja umjerenu interakciju. Univerziteti sprovode bazična istraživanja i obrazuju kadar, a preduzeća samostalno tragaju za potrebnim profilima zaposlenih i izolovano rade na sopstvenom istraživanju i razvoju za potrebe inovativnih procesa. Neophodnost konstantnog inoviranja je posljedica slobodne tržišne konkurencije koja podstiče rivalitet i destimuliše kolaboraciju između preduzeća, pri čemu državne institucije imaju regulatornu ulogu i sprovode intervencije samo kada tržišni uslovi onemogućavaju iniciranje ili razvoj inovativnih aktivnosti (Etzkowitz, 2008: 12-20).

Razvojem ekonomije znanja dovodi se u pitanje održivost prethodno opisanih, dijametralno suprotnih konfiguracija, obzirom da se slobodna cirkulacija informacija, znanja i inovacija postavlja kao imperativ. Uvažavajući neophodnost većeg angažovanja državnih institucija na svim nivoima (etatička konfiguracija) uz istovremeno poštovanje nezavisnosti djelovanja svakog subjekta u inovativnom procesu i njegove bazične misije (bilateralna konfiguracija), razvija se interaktivni model trostruke spirale. Model trostruke spirale podrazumijeva "inovaciju u procesu inoviranja", odnosno promjenu u tradicionalnim odnosima, funkcijama i nosiocima inovativnih procesa kroz visok stepen interakcije i kolaboracije između preduzeća, univerziteta i državnih institucija čime se omogućavaju optimalni uslovi za inoviranje. Povezivanjem aktivnosti kreiranja znanja (univerziteti), komercijalizacije znanja (preduzeća) i aktivnosti obezbjeđenja optimalnih uslova za istraživanje, razvoj i inovacije (državne institucije) stvaraju se trilateralne mreže i hibridne organizacije (naučni parkovi, tehnološki parkovi, poslovni inkubatori, spin-off, i dr.).

Institucionalizacija modela trostruke spirale podrazumijeva dugoročni razvojni proces koji se odvija kroz četiri faze:

1. međusobno jačanje performansi učesnika,
2. komplementarnost u obavljanju inovativnih aktivnosti,
3. kolaboracija i stvaranje hibridne organizacije i
4. institucionalizacija modela (Etzkowitz, 2008: 12-20).

Kreiranje modela trostruke spirale započinje uspostavljanjem recipročnih odnosa između univerziteta, preduzeća i državnih institucija, najčešće na lokalnom nivou. Zbog nemogućnosti samostalnog odgovora na intenzivne promjene i povećanog stepena neizvjesnosti, učesnici inovativnog procesa teže uspostavljanju saradnje u kojoj svaki entitet, u okviru svojih tradicionalnih funkcija, nastoji da poboljša performanse drugih. Tako npr. univerziteti nastoje da kreiraju više znanja i intenziviraju njegov transfer, dok preduzeća i državne institucije obezbjeđuju dodatne izvore za finansiranje istraživanja čiji će rezultati biti iskorišćeni za generisanje inovacija. Motiv za uspostavljanje ovakvog vida saradnje preduzeća i državnih institucija sa univerzitetima je u rastućem uvjerenju pozitivnog uticaja znanja i tehnološkog napretka na ekonomski rast i uspjeh u tržišnoj konkurenciji. S druge strane, učešće univerziteta u transferu tehnologije u inicijalnoj fazi je uglavnom stimulirano državnim politikom i finansijskim podsticajima.

Nakon izvršenih napora u jačanju međusobnih performansi slijedi interna transformacija učesnika, koja se ogleda u obavljanju tradicionalnih zadataka svakog entiteta (kao primarnih aktivnosti) uz istovremeno preuzimanje uloge od drugih učesnika inovativnog procesa (kao sekundarne aktivnosti). U tom procesu svi učesnici nastoje da očuvaju svoje primarne funkcije i odvojenost od drugih entiteta. Tako univerziteti uzimaju učešće u poslovanju preduzeća preko npr. pružanja obrazovnih i istraživačkih usluga, zadržavajući svoj primat u kreiranju i diseminaciji znanja, kao i nezavisnost. Preduzeća nastoje ojačati svoje aktivnosti

istraživanja i razvoja osnivanjem sopstvenih istraživačko-razvojnih jedinica, ili čak sopstvenih korporativnih univerziteta, kako bi poboljšali kompetencije svojih kadrova, iako im i dalje primarna misija ostaje zadovoljenje potreba kupaca. Uloga državnih institucija je primarno i dalje u obezbjeđivanju optimalnog regulatornog okvira za podsticanje inovacija, ali one mogu uticati na kreiranje znanja preko finansiranja programa istraživanja i razvoja ili obezbjeđivati rizični kapital za pokretanje novih preduzeća. Takođe, univerziteti i preduzeća se podstiču na uključivanje u kreiranje razvojnih politika i strategija, što je tradicionalno bilo isključivo u nadležnosti državnih institucija. Dakle, suština ove faze razvoja modela trostruke spirale je komplementarnost u realizaciji aktivnosti stvaranja, diseminacije i eksploatacije znanja koja se ostvaruje preko preuzimanja tradicionalnih aktivnosti jednog entiteta od strane drugog ili drugih entiteta trilateralnog odnosa koji će ih adekvatnije realizovati.

Poslije interne organizacione transformacije, tokom koje se ključni akteri modela trostruke spirale uključuju u obavljanje funkcija drugih, nastaju novi izazovi i zahtjevi, kako unutra svakog entiteta, tako i između entiteta. To dovodi do povećanja međuzavisnosti između spirala, pri čemu jedna spirala ima značajan uticaj na druge i, zahvaljujući interakciji, svaki entitet je u mogućnosti da generiše ideje od drugih u cilju rješavanja problema i zadovoljenja novih potreba. Identifikovani zahtjevi preduzeća u pogledu potrebnog znanja i kvalifikacija nisu samo izvori istraživačkih problema za univerzitete, već preduzeća postaju partneri u generisanju znanja, pri čemu državne institucije determinišu uslove i okruženje za diseminaciju znanja. U takvim interakcijama dolazi do nastanka hibridnih organizacija kao što su inkubatori, zajednički istraživački centri, naučni parkovi i dr. Uspješan razvoj intenzivne međuzavisnosti i kooperacije univerziteta i preduzeća zahtjeva postojanje povjerenja koje obezbjeđuju državne institucije razvojem pravnog mehanizma za zaštitu intelektualne svojine.

Posljednja faza u razvoju modela trostruke spirale je njegova institucionalizacija koja podrazumijeva da cjelokupni koncept, zajedno sa povezanim aktivnostima, postaje skup rutina ili praksi koje se reprodukuju tokom vremena. Takav skup praksi služi kao kognitivni okvir za strukturiranje odnosa između univerziteta, preduzeća i državnih institucija u određenom društvenom i ekonomskom kontekstu. Međutim, institucionalizovani model trostruke spirale je konstantno izložen promjenama, što zahtjeva uspostavljanje mehanizma stalnog revidiranja njegovog doprinosa u poboljšanju inovativnog kapaciteta svih učesnika kako bi se ostvarili, održali i povećali sinergetskih efekti interakcije i kolaboracije.

PROBLEMATIKA PROCJENE SINERGETSKIH EFEKATA MODELA TROSTRUKE SPIRALE

Procjena uspješnosti implementacije modela trostruke spirale, kao otvorenog i kompleksnog sistema, zahtjeva obuhvat cjelokupnog, a ne samo pojedinih segmenata interaktivnog procesa inoviranja univerziteta, preduzeća i državnih institucija. Da bi se utvrdio doprinos u ostvarivanju sinergetskih efekata kolaboracije svakog učesnika, neophodni su precizni indikatori, adekvatna ekspertiza, institucionalna podrška, vrijeme i značajni finansijski resursi. Iako su evidentni naponi akademske zajednice, kao i brojnih međunarodnih organizacija (Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations, World Economic Forum, World Bank, et al.), konzistentan i koherentan skup indikatora za utvrđivanje postojanja i progressa modela trostruke spirale na nivou industrijskog sektora ili nacionalne privrede još uvijek nije razvijen (Singer & Peterka, 2012: 614). Generalno, svi indikatori koji se koriste za kvantifikaciju, kako jednostavni (npr. ukupna ulaganja u istraživanje i razvoj) tako i složeni (npr. Evropska skala inovativnog kapaciteta) imaju značajan nedostatak oličeni u "implicitnoj pretpostavci homogenosti jedinica" (Acs & Audretsch, 2005: 14). To znači da se npr. pretpostavlja da svaka novčana jedinica uložena u istraživanje i razvoj jednako doprinosi poboljšanju inovativnog kapaciteta, ili da se svaka patentirana invencija komercijalizuje. Međutim, svaki inovativni napor ne dovodi nužno i do stvaranja nove vrijednosti, niti isti nivo angažovanih materijalnih, finansijskih i ljudskih resursa u različitim društveno-ekonomskim kontekstima stvara jednak inovativnih rezultat. Takođe, vrijednost komercijalizovanog patenta ne mora biti uvijek pozitivna, jer se oni mogu npr. koristiti da bi se oslabile ili uništile inovacije konkurentskih preduzeća (tzv. blokirajući patenti).

Pored pomenutih opštih, evidentna su i specifična organičenja procjene sinergetskih efekata modela trostruke spirale za zemlje Zapadnog Balkana. Ona se manifestuju u nedostatku statističkih podataka na osnovu kojih bi se mogli pratiti inovativni naponi i inovativni napredak primjenom najčešće korišćenih indikatora. Ova pojava je posebno izražena kod Albanije i BiH, koje su izuzete iz većine međunarodnih statističkih publikacija i baza podataka vezanih za tehnološku sofisticiranost i inovacije. Za razliku od njih, Hrvatska,

Srbija i Makedonija su npr. uključene u Izvještaj o rezultatima inovativne unije (engl. Innovation Union Scoreboard), što omogućava uporednu procjenu njihovih inovativnih ostvarenja sa ostalim državama članicama Evropske Unije, kao i drugim svjetskim privredama.

Uočena ograničenja nedostatka relevantnih podataka o inovativnim naporima zemalja Zapadnog Balkana se u posljednjih nekoliko godina postepeno otklanjaju sprovođenjem sistemskog prikupljanja i analize bazičnih indikatora u nacionalnim zavodima za statistiku, kao i u nekim statistikama relevantnih međunarodnih organizacija. To se, pri svega, odnosi na praćenje pojedinih glavnih pokretača inovativnih procesa (npr. ukupna ulaganja u istraživanje i razvoj) i analizu intenziteta i strukture inovativnih aktivnosti preduzeća u kontekstu zemalja u tranziciji.

KOMPARATIVNA ANALIZA IZVOĐENJA I FINANSIRANJA AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA

Razmatranje mogućnosti participiranja u otvorenom sistemu inovacija, kakav je model trostruke spirale, zahtjeva identifikovanje nivo i sektorske strukture izvođenja i finansiranja aktivnosti istraživanja i razvoja, kao indirektnih indikatora inovativnosti. Investicije u istraživanje i razvoj, na osnovu rezultata u 80% sprovedenih istraživanja, imaju pozitivan i značajan uticaj na inovativne aktivnosti (Becheikh, 2006: 658). Istraživanje i razvoj su dva usko povezana procesa, pri čemu je istraživanje usmjereno na stvaranje i usvajanje novog znanja, dok se razvoj odnosi na primjenjeno znanje naučnih radnika i eksperata. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj definiše istraživanje i razvoj kao "kreativan rad koji se izvodi na sistemskoj osnovi kako bi se povećao fond znanja o čovjeku, kulturi i društvu, i korišćenja ovog fonda za osmišljavanje novih načina primjene" (OECD, 2002: 30). Strategija za održiv, pametan i inkluzivan rast (European Commission, 2010) pored pitanja koja se odnose na zaposlenost, obrazovanje, smanjenja siromaštva i klimatske promjene, navodi i ulaganja u istraživanje i razvoj među pet ključnih ciljeva za savladavanje krize u zemljama članicama Evropske Unije. Investiranje u istraživanje i razvoj je neophodno radi povećanja inovativnog kapaciteta preduzeća, ali istovremeno stvara pretpostavke za participiranje u otvorenom sistemu inoviranja.

Najčešće korišćen indikator za utvrđivanje nivoa angažovanja u istraživanju i razvoju je iznos ukupnih domaćih izdataka za istraživanje i razvoj (GERD - Gross domestic expenditure on R&D) koji se, radi mogućnosti komparativne analize, uglavnom izražava u procentu od bruto domaćeg proizvoda (BDP). GERD indikator se analizira sa aspekta djelovanja i finansiranja četiri sektora: poslovnog sektora, državnog sektora, sektora visokog obrazovanja i privatnog neprofitnog sektora, pri čemu se prilikom razmatranja strukture izvora finansiranja uzimaju u obzir i finansijska sredstva iz inostranstva. U Tabeli 1. daje se pregled strukture GERD indikatora u procentu od BDP za odabrane zemlje Zapadnog Balkana, prema sektoru u kome se realizuju aktivnosti istraživanja i razvoja, dok se u Tabeli 2. prikazuju vrijednosti prema sektorskom porijeklu finansijskih sredstava za istraživanje i razvoj. Podaci se odnose na 2014. godinu, obzirom da se u BiH prve zvanične statistike za GERD indikator objavljuju od tog perioda, što je razlog trenutne nemogućnosti praćenja njegovog trenda.

Tabela 1. GERD (u % BDP) prema sektorima izvođenja istraživanja i razvoja odabranih zemalja Zapadnog Balkana za 2014. god.

	Bosna i Hercegovina	Crna Gora	Hrvatska	Srbija
Visoko obrazovanje	0,16	0,13	0,20	0,36
Poslovni sektor	0,05	0,14	0,38	0,23
Državni sektor	0,05	0,08	0,21	0,19
Privatni neprofitni sektor	-	0,01	-	-
Ukupno (GERD u % GDP)	0,26	0,36	0,79	0,78

Izvor: Unesco Institute for Statistics (<http://data.uis.unesco.org>)

Ulaganja u istraživanje i razvoj zemalja Evropske Unije (EU 28) za 2014. god. su u prosjeku iznosila 2,03 % od BDP, što je ispod prioritetnog cilja od 3% BDP, definisanog u strategiji "Evropa 2020". Ipak, pojedine države članice EU (Danska, Finska i Švedska) već duži niz godina ostvaruju GERD (u % od BDP) iznad 3% (Finska i Švedska još od 2000. god.), dok su prema istom indikatoru najniže rangirane Rumunija, Kipar, Letonija i Hrvatska (0,38%, 0,47%, 0,69% i 0,79%, respektivno) (Unesco Institute for Statistics). Na osnovu podataka prikazanih u Tabeli 1, BiH ima najniži procenat izdvajanja od BDP za istraživanje i razvoj, dok

Hrvatska i Srbija prednjače, iako su njihova izdvajanja znatno niža od prosjeka EU. Izdvajanja u visini od 0,26% (GERD u % od BDP) u BiH za 2014. god. nisu samo značajno ispod izdvajanja posmatranih zemalja Zapadnog Balkana, već su i ispod projektovanog cilja od 0,5% prema "minimalističkom", odnosno 1% prema imperativnom i "realno mogućem" scenariju predviđenim Strategijom razvoja nauke BiH (Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, 2009: 51). To ukazuje na zanemarivanje aktivnosti istraživanja i razvoja u svim relevantnim sektorima što se negativno odražava na stepen razvijenosti istraživačke infrastrukture u BiH. Sektor visokog obrazovanja u BiH dominira u pogledu sprovođenja aktivnosti istraživanja i razvoja (61,5%), dok je angažovanje poslovnog sektora najniže (19,2%) u podređenju sa ostalim posmatranim zemljama Zapadnog Balkana (Crna Gora 38,9%, Hrvatska 48,1% i Srbija 29,5%).

Tabela 2. Udio sektora u finansiranju ukupnih domaćih troškova istraživanja i razvoja odabranih zemalja Zapadnog Balkana za 2014. god. (u %)

	Bosna i Hercegovina	Crna Gora	Hrvatska	Srbija
Visoko obrazovanje	12,22	4,16	2,07	25,86
Poslovni sektor	24,24	28,54	42,91	8,19
Državni sektor	51,38	46,56	41,73	53,48
Privatni neprofitni sektor	0,11	0,03	0,45	0,02
Inostranstvo	12,05	20,71	12,84	12,45

Izvor: Unesco Institute for Statistics (<http://data.uis.unesco.org>)

S druge strane, u Bosni i Hercegovini državne institucije finansiraju 51,4% ukupnih izdataka za istraživanje i razvoj (Tabela 2), što je približno prosjeku analiziranih zemalja Zapadnog Balkana (48,3%), ali posmatrane zemlje (osim Hrvatske) karakteriše nisko učešće privrednog sektora u finansiranju aktivnosti istraživanja i razvoja. Finansiranje aktivnosti istraživanja i razvoja od strane privrednog sektora u BiH iznosi 24,2% i značajno je ispod ciljnih 33% predviđenih Strategijom razvoja nauke BiH (Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, 2009: 53). Kod pojedinih razvijenih i velikih svjetskih privreda se može, takođe, uočiti veliki udio državnog sektora u finansiranju aktivnosti istraživanja i razvoja, ali ne zbog internosti privrednog sektora, već radi realizacije velikih projekata od nacionalnog značaja koje finansira država (npr. istraživanja svemira). Međutim, u slučaju BiH, kao male zemlje u razvoju, zanemarljiv udio poslovnog sektora u sprovođenju, kao i nisko učešće u finansiranju aktivnosti istraživanja i razvoja može ukazivati na nedostatak preduzeća sa tehnološkim sposobnostima i apsorpcionim kapacitetom za obavljanje tih aktivnosti, kao i na odsustvo finansijskih sredstava i izvora finansiranja za te namjene. Investicije u istraživanje i razvoj su istovremeno i pokretač i rezultat inovativnih procesa preduzeća, jer imaju pozitivne implikacije na stepen inovativnosti subjekata poslovnog sektora, ali se i intenziviranjem inovativnih aktivnosti preduzeća stvara potreba za povećanjem ulaganja u istraživanje i razvoj. Zato je potrebno identifikovati stepen zastupljenosti i osnovne karakteristike inovativnih aktivnosti bosanskohercegovačkih preduzeća kako bi se utvrdili uzroci niskog nivoa participiranja poslovnog sektora u aktivnostima istraživanja i razvoja i razmotrile mogućnosti za unapređenja.

INOVATIVNE AKTIVNOSTI BOSANSKOHERCEGOVAČKIH PREDUZEĆA I MOGUĆNOSTI IMPLEMENTACIJE MODELA TROSTRUKE SPIRALE

Inovacije predstavljaju transformacije novih ideja i novih znanja koje rezultuju stvaranjem novog proizvoda (robe ili usluga), novog tehnološkog procesa, nove organizacije ili značajnim poboljšanjem postojećeg proizvoda (robe ili usluga), postojećeg tehnološkog procesa i postojeće organizacije (Ramadani & Gerguri, 2011: 107). Koncept novine u navedenim oblastima inoviranja se odnosi na novinu za određeno preduzeće, bez obzira da li je ono ili neko drugi kreiralo invenciju. Inovacije se, u zavisnosti od zastupljenosti tehnološke osnove, mogu klasifikovati na tehnološke i netehnološke. Tehnološke inovacije obuhvataju stvaranje tehnološki novih proizvoda i procesa, odnosno njihovo znatno tehnološko unapređenje. Za razliku od njih, uvođenje novih marketinških metoda (inovacije u marketingu) i uvođenje novih organizacionih metoda u poslovnim praksama, organizaciji rada ili u odnosima sa okruženjem (inovacije u organizaciji) se tretiraju kao netehnološke inovacije (OECD, 2005).

Praćenje intenziteta i trendova inoviranja preduzeća u razvijenim svjetskim ekonomijama je već dugi niz godina ustaljena praksa, koja se stalno usavršava sa novim metodama i indikatorima. Međutim, sistem identifikovanja inovativnih napora bosanskohercegovačkih preduzeća je tek u povoju, obzirom da je Agencija

za statistiku BiH prvi put objavila podatke o inovativnim aktivnostima preduzeća u 2014. god. Prema posljednjim istraživanjima, u periodu od 2012. do 2014. god. od ukupno 5.330 preduzeća, inovativne aktivnosti je realizovalo 1.752 ili 32,9%, dok je u istom periodu udio inovativnih preduzeća u Hrvatskoj bio 35,2%, a u Srbiji 40,5% (Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, 2016; Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2016; Republički zavod za statistiku Srbije, 2015). To ukazuje ohrabrujuće obrasce inovativnog ponašanja preduzeća u Bosni i Hercegovini, iako su izdaci poslovnog sektora za istraživanje i razvoj na veoma niskom nivou. Preduzeća izbjegavaju inovativne napore koji zahtjevaju veći stepen ulaganja, što je i razlog najmanje zastupljenosti tehnoloških inovacija (inovacija proizvoda i procesa) koje sprovodi 20,5% inovativnih preduzeća, dok je udio netehnoloških inovacija (inovacija u marketingu i inovacija u organizaciji) čak 49,9%. Neinovativna preduzeća obuhvaćena istraživanjem smatraju glavnom preprekom za sprovođenje inovativnih aktivnosti upravo nedostatak finansijskih sredstava i izvora finansiranja, dok među ostalim ograničenjima navode nesigurnu potražnju za idejama za inovacije i teškoće u pronalasku partnera za inovacije. U pogledu strukture izdataka za inovativne aktivnosti, bosanskohercegovačka inovativna preduzeća najviše vrše nabavku mašina, opreme, softvera i objekata (9,5% od ukupno anketiranih preduzeća), dok su najmanje usmjerena na korišćenja eksternih usluga istraživanja i razvoja i znanja drugih preduzeća i organizacija (2,5% od ukupno anketiranih preduzeća) (Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, 2016). Prisustvo inovativnog ponašanja kod oko jedne trećine bosanskohercegovačkih preduzeća, kvalifikovanog kadra (što neinovativna preduzeća smatraju najslabijom preprekom za inoviranje), kao i slaba zastupljenost otvorenog modela inoviranja (nizak stepen angažovanja eksternih eksperata, slaba povezanost sa drugim privrednim entitetima i teškoće u pronalasku partnera za inovacije) ukazuju na prikladnost modela trostruke spirale u nastojanjima poboljšanja njihovog inovativnog kapaciteta.

Inicijativa za implementaciju modela trostruke spirale može biti pokrenuta od strane državnih institucija na bilo kom nivou vlasti ("od vrha prema dole") ili od strane pojedinaca i organizacija iz različitih institucionalnih sektora ("odozdo prema gore"), sa regionalnim, sektorskim ili tehnološkim fokusom (Etzkowitz, 2002). Prvi način implementacije podrazumijeva veća dugoročna državna izdvajanja za javno istraživanje i razvoj, pri čemu se mogu očekivati i veći efekti (iako ne u kratkom roku), dok je drugi način ekonomičniji i omogućava ostvarivanje ograničenih rezultata u kraćem vremenskom periodu. Regionalni fokus je primjenljiviji kod geografskih regija koje imaju određenu industrijsku specijalizaciju, dok je tehnološki fokus pogodan u slučajevima postojanja određene vrste jake tehnologije koja bi se mogla iskoristiti u više različitih industrija. Za razliku od njih, sektorskim fokusom se implementacija modela trostruke spirale usmjerava na sve poslovne subjekte koji pripadaju istoj grani privrede. Obzirom na nizak nivo tehnološke sofisticiranosti bosanskohercegovačkih preduzeća, tehnološki fokus bi bio neprikladan, dok bi regionalni fokus povećao već neravnomjernu regionalnu razvijenost. Iz tog razloga, sektorski fokus bi u kontekstu BiH bio najprihvatljiviji, iako zahtjeva veće angažovanje finansijskih i ljudskih resursa zbog dislociranosti privrednih subjekata koji pripadaju istom sektoru. Generalno, najveći efekti uspostavljanja interakcije između univerziteta, preduzeća i državnih institucija se ostvaruju kombinacijom pristupa "odozgo prema dole" i "odozdo prema gore", ali bi zbog trenutnog endogenog obrasca inovativnog ponašanja bosanskohercegovačkih preduzeća, inicijativa državnih institucija bila poželjnija, uz istovremeno veće angažovanje u razvoju ekonomskog i institucionalnog okvira za podsticanje inovacija. Dominantnost institucija visokog obrazovanja u sprovođenju aktivnosti istraživanja i razvoja, kao i visok udio državnog sektora u finansiranju ovih aktivnosti može upućivati na postojanje nepovjerenja državnih institucija u sposobnosti realizacije aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora, kome se ne daju jednake šanse kao sektoru visokog obrazovanja. S druge strane, to može biti i posljedica nerazumjevanja značajan i nemogućnost uspostavljanja partnerskih odnosa preduzeća sa organizacijama i pojedincima državnog sektora i sektora visokog obrazovanja.

Istraživanjem sprovedenim u okviru projekta Inicijativa za regionalnu konkurentnost od strane OECD identifikovan je veoma nizak stepen uključenosti bosanskohercegovačkih preduzeća u saradnju sa sektorom visokog obrazovanja, ali istovremeno i njihova spremnost za intenziviranjem saradnje (OECD, 2011). Pri tome se, kao glavne prepreke, navode nedovoljno poznavanje rada i rezultata istraživačkih aktivnosti akademske zajednice i nedostatak prilika za uspostavljanje direktnih kontakata, što upućuje na postojanje komunikacionih barijera između naučne i poslovne sfere. Ovakve prepreke bi se mogle prevazići intervencijom državnih institucija koje bi, u okviru svojih strateških programa, podstakle i posredovale u organizovanju seminara, tematskih radionica, sastanaka za razmjenu ideja, izgradnji online platformi i sl., ali bi inicijatori mogli biti jednako i subjekti poslovnog i akademskog sektora. Obzirom da se privredni sektor u

BiH uglavnom sastoji od malih i srednjih preduzeća (preko 90%) koja najčešće nemaju resursne mogućnosti za interno obavljanje aktivnosti istraživanja i razvoja, uspostavljanje interakcije u okviru modela trostruke spirale bi za njih bilo veoma korisno u olakšavanju generisanja ideja za inovacije. Nedostatak kvalifikovanog kadra, iskustva i vještina u inovativnim procesima mala i srednja preduzeća bi mogla, posredstvom mehanizma trostruke spirale, kompenzovati konsultantskim aranžmanim sa akademskom zajednicom, stipendiranjem studenta master i doktorskih studija čija bi istraživanja za njih bila relevantna, kao i zajedničkim učešćima sa istraživačkim institucijama u međunarodnim projektima (Horizont 2020, i sl.). Pored toga, istraživanje je pokazalo da je dvije trećine preduzeća imalo barem jednu priliku za kreiranje inovacija koja nije iskorišćena radi nedostatka domaćih i inostranih izvora finansiranja (OECD, 2011). Iz tog razloga, preporuka je da bi preduzeća u BiH trebala više koristiti međunarodne izvore za podršku inovacijama i aktivnostima istraživanja i razvoja, ali i da je neophodna veća spremnost državnih institucija na svim nivoima za finansiranje njihovih inovativnih inicijativa. Državne institucije mogu pojačati sinergetsko dejstvo modela trostruke spirale djelimičnim preuzimanjem uloge privrednog sektora u obezbjeđivanju finansijske podrške za aktivnosti istraživanja i razvoja u formi vaučera za inovacije i subvencija za privredno-akademske saradnje. Sistem vaučera za inovacije bi omogućio kratkoročnu finansijsku podršku uspostavljanju inicijalne saradnje poslovnog i akademskog sektora posredstvom većeg broja manjih grantova, čime bi se olakšao transfer i apsorpcija znanja. Na taj način bi se bosanskohercegovačkim preduzećima stvorile pretpostavke za iskorišćavanje naučnih ekspertiza akademskog sektora prilikom otpočinjanja novih ili ubrzanja realizacije započetih inovativnih aktivnosti. S druge strane, direktne subvencije namjenjene konkretnim zajedničkim istraživačkim aktivnostima preduzeća i akademskih subjekata bi zahtjevale veća budžetska izdvajanja, uz mogućnosti ostvarivanja značajnijih efekata. Na taj način bi se prekinula tradicija finansiranja opšteg javnog istraživanja akademskog sektora u BiH i ograničena budžetska sredstva kanalisala u prioritetne oblasti djelovanja poslovnog sektora sa najvećim potencijalom, dok bi javne institucije visokog obrazovanja bile podstaknute na uvođenje preduzetničke orijentacije.

ZAKLJUČAK

Ekonomija znanja se bazira na intenzivnom obavljanju aktivnosti istraživanja i razvoja kojima se povećava postojeći korpus znanja kroz kreiranje i usvajanje novog znanja, odnosno vrši njegova diseminacija i komercijalno iskorišćavanje u cilju stvaranja nove vrijednosti. Ekonomski model tranzicije zemalja Zapadnog Balkana doveo je do urušavanja tehnološke osnove i zanemarivanja aktivnosti istraživanja i razvoja kod postojećih i novoosnovanih preduzeća, čime su i mogućnosti njihovog inoviranja značajno umanjene. Nizak nivo izdvajanja i nepovoljna sektorska struktura izvođenja i finansiranja aktivnosti istraživanja i razvoja u BiH, kao i postojeći intenzitet i karakteristike inovativnih obrazaca bosanskohercegovačkih preduzeća upućuju na neophodnost uvođenja novog pristupa generisanja i eksploatacije znanja s ciljem podsticanja i poboljšanja njihove inovativnosti. Predložena je implementacija modela trostruke spirale, kao otvorenog i fleksibilnog sistema inoviranja kojim će se, uz pravilno strukturiranje kolaboracije i uvođenjem principa kompetentnosti u tradicionalno obavljanje uloga, postići sinergetski efekti u zajedničkom procesu inoviranja subjekata privrednog, akademskog i državnog sektora. Prvobitno je potrebna izgradnja svijesti o značaju saradnje i komplementarnosti u kreiranju inovacija svih entiteta modela trostruke spirale i definisanje nacionalnih politika kojima će se utvrditi područja ekspertize, a zatim, kombinacijom pristupa "od vrha prema dole" i "odozdo prema gore", formalizovati recipročne i interaktivne odnose svih učesnika. Inicijativa od pojedinaca i organizacija iz različitih institucionalnih sektora može biti pokrenuta uspostavljanjem direktnih kontakata učešćem na naučno-stručnim konferencijama, seminarima, tematskim radionicama, sastancima za razmjenu ideja ili izgradnjom online platformi, čime bi se olakšalo kreiranje konsultantskih aranžmana ili zajedničko učešće u međunarodnim projektima. Ovakvi vidovi saradnje ne zahtjevaju velika finansijska izdvajanja i imaju ograničene kratkoročne efekte, pa ih je neophodno nadograditi sistemskom ekonomskom i institucionalnom podrškom za inovacije državnih institucija svih nivoa vlasti. Obzirom na ograničene mogućnosti obezbjeđivanja finansijskih sredstava malih i srednjih preduzeća u BiH za potrebe inoviranja, predlaže se uvođenje sistema vaučera za inovacije i subvencija za privredno-akademske saradnje, kojima bi se usmjerila ograničena budžetska sredstva u prioritetne oblasti poslovanja sa najvećim potencijalom i podstaklo kreiranje preduzetničkih univerziteta.

LITERATURA

1. Acs, Z. J., & Audretsch, D. B. (2005). *Entrepreneurship, innovation, and technological Change*. Now Publishers Inc.
2. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. (2016). *Saopćenje – Nauka, tehnologija i inovacije*. Sarajevo. http://www.bhas.ba/saopstenja/2016/NTI_INO_%202014_BS.pdf (03.08.2016.).
3. Becheikh, N., Landry, R., & Amara, N. (2006). Lessons from innovation empirical studies in the manufacturing sector: A systematic review of the literature from 1993–2003. *Technovation*, 26(5), 644-664.
4. Brinkley, L. (2010). *Defining Knowledge the Economy: Knowledge Economy Programme Report*. London.
5. Carayannis, E. G. (2013). *Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation, and Entrepreneurship*. Springer.
6. Chesbrough, H. W. (2006). *Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology*. Harvard Business Press.
7. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. (2016). *Priopćenje – Inovacije u hrvatskim poduzećima u razdoblju 2012.-2014*. Zagreb. http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2016/08-02-05_01_2016.htm (05.08.2016.).
8. Etzkowitz, H. (2008). *The triple helix: university-industry-government innovation in action*. New York; London: Routledge.
9. Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research policy*, 29(2), 109-123.
10. Etzkowitz, H. (2002). *The Triple Helix of University-Industry-Government; Implication for Policy and Evaluation* (No. 11). Working Paper.
11. European Commission. (2010). *Europe 2020: A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth: Communication from the Commission*. Publications Office of the European Union.
12. Leydesdorff, L., & Etzkowitz, H. (1996). Emergence of a Triple Helix of university-industry-government relations. *Science and public policy*, 23(5), 279-286.
13. Mongkhonvanit, J. (2014). *Coopetition for Regional Competitiveness: The Role of Academe in Knowledge-Based Industrial Clustering*. Springer.
14. OECD. (2002). *Frascati Manual 2002: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development*. Paris: OECD Publishing.
15. OECD/Eurostat. (2005). *Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data*. Paris: OECD. Publishing. DOI: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264013100-en> (19.08.2016.).
16. OECD. (2011). *Anketa o poduzećima u Bosni i Hercegovini Povelje za investicije Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj*. OECD Publishing.
17. Ramadani, V., & Gerguri, S. (2011). Innovations: principles and strategies. *Strategic Change*, 20(3-4), 101-110.
18. Republički zavod za statistiku Srbije. (2015). *Saopštenje – Indikatori inovativnih aktivnosti u Republici Srbiji*. http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/89/77/IA01-276-Inovacije_2014.pdf (09.08.2016.).
19. Singer, S., & Peterka, S. O. (2012). Triple Helix Evaluation: How to test a new concept with old indicators?. *Ekonomski pregled*, 63(11), 608-626.
20. Svarc, J. (2014). A Triple Helix systems approach to strengthening the innovation potential of the Western Balkan countries. *International Journal of Transitions and Innovation Systems*, 3(3), 169-188.
21. Unesco Institute for Statistics. http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata (20.08.2016)
22. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. (2009). *Strategija razvoja nauke u Bosni i Hercegovini 2010-2015*. Sarajevo.
23. World Bank (2002). *Transition the First Ten Years: Analysis and Lessons from Eastern Europe and the Former Soviet Union*. Washington, DC: The World Bank.

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске, Бања Лука

330.34(082)
338.2(082)
658.8(082)
005(082)

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА конференција "Партнерство власти, привреде
и институција високог образовања у подстицању економског развоја"
(3 ; Брчко [Дистрикт] ; 2017)

Zbornik radova Treće internacionalne konferencije Ekonomskog
fakulteta Brčko "Partnerstvo vlasti, privrede i institucija visokog
obrazovanja u podsticanju ekonomskog razvoja" : Brčko, 10-12. novembar
2016. = Proceedings of the 3rd International conference of the Faculty of
economics Brcko "Partnership of government, business and higher
education institutions in fostering economic development" : Brcko,
November 10-12, 2016 / [predsedavajući Konferencije Srđan Lalić]. - Brčko
[Distrikt] : Ekonomski fakultet, 2017 ([s.l. : s.n.]). - IV, 451 str. : graf.
prikazi, tabele ; 30 cm

Radovi na srp. i engl. jeziku. - Ćir. i lat. - Napomene i bibliografske
reference uz tekst. - Bibliografija uz radove. - Summary.

ISBN 978-99938-95-24-4
1. Економски факултет Брчко

COBISS.RS-ID 6310168